

СЛОВАРЬ — О...

1. Термин — сегодня аксиома смысла.
2. Я — факт присутствия.
3. Сознание — условие различения.
4. Рассудок — рассуждение о...
5. Информация — сведения.
6. Память — след.
7. Время — бухгалтерия.
8. Бытие — процесс.
9. Процесс — бытие.

DICTIONARY — O...

1. Term — today's axiom of meaning.
2. I — the fact of presence.
3. Consciousness — the condition of distinction.
4. Reason — reasoning about...
5. Information — data.
6. Memory — a trace.
7. Time — bookkeeping.
8. Being — process.
9. Process — being.

signal.competitor@gmail.com | competitorhend@gmail.com

СТОЮ

Competitor®

I STAND